

Посета председника Савезне комисије за верска питања патријарху Гаврилу 1950.

Бранко Шапоњић

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Правни
факултет

УДК 271.2:342
(497.1)"1950"

Сажетак: Притисак који је државни врх Федеративне Народне Републике Југославије вршио на Српску православну цркву по многим питањима био је на врхунцу почетком педесетих година прошлог века. Чланови Савезне комисије за верска питања посетили су патријарха Гаврила 2. марта 1950. Посета се посматра као део шире стратегије државе усмерене ка успостављању контролисаног дијалога са црквеним врхом, уз настојање да се ограничи утицај Српске православне цркве у јавном и друштвеном животу. Посебна пажња посвећена је ставовима и настанку патријарха Гаврила, који је у условима снажног идеолошког притиска настојао да заштити аутономију и основна права Српске православне цркве. Рад указује на то да, иако ова посета није довела до суштинских промена у положају Српске православне цркве, она представља значајан пример притисака у оквиру црквено-државних односа почетком педесетих година XX века. За приказивање наведених чињеница биће коришћени историјски и социолошки метод.

Кључне речи: Патријарх Гаврило, Савезна комисија за верска питања, Милоје Дилпарић, сукоб, држава, СПЦ.

Увод

Председник државне комисије за верска питања, Милоје Дилпарић је 2. марта 1950, са референтом за Српску православну цркву, Николом Вукчевићем, дошао у посету патријарху Гаврилу. Делегација је у Патријаршију стигла неколико минута пре дванаест часова.¹

Делегацију су у салу за пријем спровели један монах и Душан Дожић, шеф патријарховог кабине-

* Рад је настао као резултат истраживања на самосталном научно-истраживачком пројекту „Систем заштите људских права и основних слобода – стање, изазови и перспективе“ Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици за период 2025–2027. ORCID: 0000-0002-4835-2238.

¹ Архив Југославије (АЈ) ф. 144 – 3 – 64, Посјета председника Државне комисије за вјерска питања патријарху Српске православне цркве др. Гаврилу.

та. Дилпарића и Вуковића су у свечаној сали дочекали патријарх Гаврило, епископ Викентије, епископ Владимир, епископ Валеријан и протојереј Алагић.²

Патријарх Гаврило је делегацију Савезне комисије за верска питања дочекао коректно, што одражава његово настојање да одржи формалне и професионалне односе са државним представницима. Разговор је започет освртом на патријархово здравље и страдања током Другог светског рата, када је био у заробљеништву. Враћањем у земљу, патријарх је затекао епископат у тешком стању. Због немогућности сазивања Светог архијерејског сабора током рата, многа епископска места остала су упражњена, што је утицало на функционисање црквених структура (Слијепчевић, 2018, 195).

Патријарх Гаврило је покушавао да одржи добре односе са световним властима, али њима се није допало како је, по повратку у земљу, приступио вођењу Српске православне цркве. Власти су желеле да имају потпун увид у све црквене послове, па чак и да имају утицај на избор епископа. (Јањић, 2017, 79).

Јањић пише како је Димшо Перић дошао до сазнања о ексцесима који су настали већ за време првог заседања Светог архијерејског сабора. Наиме, Броз је код патријарха Гаврила послао генерала Љубодрага Ђурића да искаже незадовољство због избора митрополита Дамаскина (Грданичког) за загребачког митрополита. Јањић пише како је патријарх Гаврило генерала Ђурића избацио из патријаршије. (Јањић, 2017, 79).

Устав Српске православне цркве предвиђа да Свети архијерејски сабор прописује квалификације кандидата за све редовне, изванредне и мисионарске црквене службе. Поред тога, у надлежност Светог архијерејског сабора спада и уређивање и вођење званичне листе кандидата за архијерејски чин, и избор, између достојних лица епархијских и викарних епископа.³

Државно руководство на челу са Брозом је желело да гради добре и помирљиве односе са свим верским заједницама, међутим, они су, у првом реду, на уму имали марксистички став о религији који каже да је религија „искривљена свест о свету“. Стављајући тај став у оквире класне борбе, марксисти су дошли до закључка да је религија средство којим се служи владајућа класа за управљање угњетаваним масама. (Goldstein & Goldstein, 2018, 391).

Суштина анализе записника сачињеног након посете патријарху Гаврилу јесте да покаже намере које је држава имала према Српској православној цркви. То се и потврђује у закључку извештаја где се образлаже патријархова реакција на покренута питања, али и правце даљег деловања. У том смислу је и коришћен социолошки метод, ради анализе утицаја друштвених процеса на деловање Српске православне цркве.

Основно истраживачко питање овог рада јесте да ли је посета председника Савезне комисије за верска питања патријарху Гаврилу 1950. године

² АЈ ф. 144 – 3 – 64, Посјета председника Државне комисије за вјерска питања патријарху Српске православне цркве др. Гаврилу.

³ Чл. 69. ст. 4 и 18. *Устав Српске православне цркве*, Свети архијерејски синод, Београд, 1957.

представљала покушај институционалног дијалога или механизам државне контроле над Српском православном црквом.

О односу државе и цркве

Ђукић пише како су нове, комунистичке власти након окончања Другог светског рата укинуле све прописе које су донеле власти у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, односно у краљевини Југославији. Њихов циљ је био да односе са верским заједницама уреде у складу са марксистичком идеологијом. Он даље наводи како су модели односа између државе и цркве које су формирали комунисти познати као екстремни модели који религију потискују из сфере друштвеног живота у сферу приватног. (Ђукић, 2025, 567–568).

Ђукић истиче како је модел односа државе и цркве који је постојао пре Другог светског рата коначно напуштен уредбом АВНОЈ-а од 3. фебруара 1945. о укидању свих правних прописа који су важили у периоду окупације. (Ђукић, 2024, 453).

Уставом из 1946. прокламована је одвојеност државе од цркве. Наиме, свим грађанима је гарантована слобода савести и вероисповести, али и одвојеност државе од цркве. Све оне верске заједнице чије се учење не противи Уставу, могу слободно да врше своје верске обреде. У следећем ставу је забрањена злоупотреба цркве и вере у политичке сврхе.⁴

Комунистичка власт је Српску православну цркву посматрала као религиозну институцију чији утицај у друштву треба ограничити. У пракси, држава је предузела мере да се умањи значај Српске православне цркве као најреспектабилније институције у Југославији, посебно у Србији, настојећи да смањи њен утицај на народ. То је укључивало јавне кампање против ње, забране присуства верницима богослужењима и ограничавање улоге Цркве у образовању. Нове власти су, по узору на бољшевичку праксу у Русији, настојале да одвоје Цркву од државе и школу од Цркве, чиме је обезбеђен контролисан простор за развој идеолошки неутралног образовања и смањен утицај религије у јавном животу. (Дамјановић, 2022, 374–375). Свака вера кроз своје догме чува своју оригиналност. (Јовановић, 2016, 29).

Патријарх Гаврило и Милоје Дилпарић почели су разговор о односу државе према Српској православној цркви. Наиме, патријарх је Дилпарићу рекао да никако не може да се осећа добро када држава прогања епископе Српске православне цркве. Мислио је на епископа Василија. Он даље истиче како је након свога повратка у земљу заузео правилан став према народним властима, међутим на добро му је одговорено злим. Патријарх Гаврило је истицао да је увек давао коректне изјаве или да их уопште није давао, али да сада више не намерава да ћути. Наводи како ће причати о зулумима, па макар га власти у окове бациле.⁵ Патријарх се пожалио Дилпарићу, „*Ви нам скраћујете и оне слободе што сите нам законом загарантиовали, а ја Вас*

⁴ Чл. 25, *Устав Федеративне Народне Републике Југославије*, Службени Лист Федеративне народне Републике Југославије број 10. 1946.

⁵ АЈ ф. 144 – 3 – 64, Посјета председника Државне комисије за вјерска питања патријарху Српске православне цркве др. Гаврилу.

*молим изволиће донијетии Закон да се црква укида. Ви не можеиће од народа најправии безбожнике, а иио се види да су цркве дуике љуне.*⁶

На основу наведеног, да се закључити да су народне власти, и поред законске регулативе која је гарантовала слободу савести и вероисповести, вршиле притисак са циљем да се народ удаљи од цркве. На тај начин би се, у великој мери, маргинализовао утицај који је Српска православна црква уживала у народу. Међутим, на основу последње реченице патријарха Гаврила, може се закључити да такво држање народних власти није било продуктивно на простору целе државе.

У записнику састављеном након посете, наводи се како је између њега и патријарха дошло до жустре размене мишљења по питању епископа Василија. Наиме, патријарх Гаврило је упорно бранио епископа Василија док је председник Државне комисије за верска питања инсистирао на томе да епископ Василије за време Другог светског рата није гајио симпатије према новим властима. Дилпарић је патријарху рекао да *„ће данас у Народној власи дозволићи да се руши оно иио је са крвљу сазидано? Мислиће ли да ће неко дозволићи да се крију бандићи који иреба да убијају људе и да их љачкају? Ми иио никада нећемо дозволићи, иа макар био у иишању не ейиској Василије, Варнава Насић, Стейинац него не знам ко.*⁷

Патријарх Гаврило је додао да је неко из Министарства унутрашњих послова захтевао и од епископа Валеријана да одаје службене тајне, односно да му преноси све шта се у Патријаршији догађа.⁸

У даљем току разговора, патријарх Гаврило је изнео жалбе на рад Комисија за верске послове. Како Савезне комисије, тако и на републичке комисије. Наиме, он је замерио Дилпарићу то што Комисије нису ажурне, те се стиче утисак да одговарају тек да би одговорили, а да се на терену дешавају бројни напади на свештенике.⁹

У прилог замеркама патријарха Гаврила иде и извештај епископа Рашко-призренског, Владимира из 1950. Наиме, епископ Владимир је послао две представке Земаљској комисији за верска питања. Проблем је настао око рушења ограде око Саборне цркве у Призрену. Наиме, епископ Владимир је упутио жалбу Земаљској комисији за верска питања, али никакакв одговор се у спису не налази. Другу представку епископ Владимир је упутио везано за решење Обласног народног одбора за Космет поводом бесправног одузимања црквеног плаца у Призрену. Ни на наведену представку одговор није стигао или се не налази у спису предмета. (Јовић, 2007, 35–37).

Увидом у записник са седнице Земаљске комисије за верска питања Народне Републике Србије од 26. јануара 1951. може се закључити да није било расправе о стању у епархији Рашко-призренској иако је епископ Владимир послао чак две представке. То нас наводи на закључак да је патријарх Гаврило са пуним правом критиковао рад чак и Савезне комисије за верска питања. (Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Ср-

⁶ Исто.

⁷ Исто.

⁸ Исто.

⁹ Исто.

бије, 2012, 120–127). Велика страдања су епархију Рашко-призренску задесила за време Другог светског рата. (Шапоњић, 2024, 335–344). Архивска грађа анализирана је кроз анализу записника, са циљем идентификације главних тема у комуникацији између државе и црквеног врха. Одабрани су извештаји који се директно осврћу на аутономију Српске православне цркве и статус епископа.

Представници народних власти су деловали против канонског поретка Српске православне цркве и за времена патријарха Викентија и патријарха Германа. (Шапоњић, 2025, 138–146 и Шапоњић, 2024, 237–244).

Питање Македонске цркве

Након расправе о епископу Василију и раду Земаљске и Савезне комисије за верска питања, председник комисије је покренуо питање Македонске цркве. У извештају са састанка пише како је патријарх велику пажњу посветио наведеном питању. Дилпарић даље наводи како је патријарх Гаврило побијао све захтеве македонског свештенства као и председника македонске владе Колишевског. Наиме, наводи да нису знали шта хоће и набројао је све уступке које је био спреман да им учини, као на пример језик, њихове епископе.¹⁰

Дилпарић је покушао да издејствује неко конкретно решење за питање Македонске цркве, али патријарх Гаврило није желео да разговара са Иницијативним одбором у Скопљу. Интересантно је навести да су представници Државне комисије навели да им није јасно зашто се инсистира да се у Скопље врати митрополит Јосиф.¹¹

Слијепчевић пише како је питање Македонске православне цркве у Југославији саставни део суштински српског питања које се у Југославији покренуло већ у тренутку када су комунисти почели своју борбу за преузимање власти. (Слијепчевић, 1969, 15).

Иза свештеника из Јужне Србије који су гравитирали сепаратистичким тежњама, након окончања Другог светског рата стали су руководиоци Комунистичке партије Југославије. На Сабору који је одржан у фебруару 1945. затражено је обнављање Охридске архиепископије и стварање Македонске православне цркве. Формиран је Иницијативни одбор чији је основни задатак био спровођење одлука које су усвојене на Сабору. (Слијепчевић, 1969, 45).

Интересантно је да је Иницијативни одбор своје захтеве Светом архијерејском синоду послао преко Председништва федералне Македоније, а не преко надлежних црквених органа. (Слијепчевић, 1969, 45). То нас, недвосмислено, наводи на закључак да је формирање Иницијативног одбора као и доношење свих одлука на црквено-народном сабору оркестрирано од стране комунистичких власти. Занемарена су правила која прописују сви канонони, као и надлежност самог Светог архијерејског синода.

¹⁰ Исто.

¹¹ Исто.

Општи утисци

У завршном делу извештаја се наводи да је епископ Проданов, приликом посете Државној комисији са Душаном Дожићем, а по питању епископа Василија, рекао да је патријарх био страшно љут. У извештају се даље наводи да то значи да сусрет са патријархом неће бити нимало лак, али да се посета сматра успешном.¹²

Патријарх је био јако осетљив због напада на свештенике који су се на терену дешавали. На основу учињене посете да се закључити да је патријарх Гаврило посебно осетљив на питање Савеза удружења православног свештенства и на републичка удружења.¹³

Дилпарић сматра да патријарх чланове Државне комисије за верска питања посматра као добронамерне људе са којима се може разговарати, те је, стога, задовољан постигнутим резултатима. У извештају се даље наводи да би најкобнија личност у Патријаршији могао бити Алагић, јер је врло вероватно да патријарха погрешно обавештава о текућим стварима.¹⁴

Што се тиче судбине епископа Василија, Дилпарић пише како се стиче утисак да би патријарх, а због Сабора, волео да добије писмено шта је све епископ Василије починио.¹⁵

Овај случај доприноси разумевању динамике црквено-државних односа у условима контролисаног дијалога, те пружа основу за поређење са односима државе и верских заједница у другим социјалистичким државама источног блока.

Поред тога, увидом у извештај који је састављен у Савезној комисији за верска питања јасно се да закључити да и поред тога што је главни став државе био да је потребно потпуно одвојити цркву од државе, иста се трудила да на сваки начин спроведе потпуну контролу над свим питањима које је сматрала битним. То се може увидети и на основу питања епископа Василија. Наиме, на основу извештаја се види да су представници Државне комисије за верска питања показали жељу да утичу на именовање црквених великодостојника.

Закључак

Посета председника Савезне комисије за верска питања патријарху Гаврилу 2. марта 1950. представља значајан историјски извор за разумевање природе односа између државе и Српске православне цркве у раној фази југословенске државе. Анализом архивске грађе и релевантне литературе јасно се уочава да овај сусрет није био израз искреног дијалога и равноправности, већ део шире и систематске државне стратегије усмерене ка контроли, надзору и постепеном сузбијању утицаја Српске православне цркве у друштвеном и јавном животу. Иако је формално био представљен као покушај нормализације односа, сам ток разговора и ставови обе стране указују на дубо-

¹² Исто.

¹³ Исто.

¹⁴ Исто.

¹⁵ Исто.

ко неповерење и суштински сукоб између идеолошких полазишта државе и канонског и историјског идентитета Српске православне цркве.

Посебна вредност ове посете огледа се у наступу патријарха Гаврила, који је у условима снажног политичког и идеолошког притиска јасно и недвосмислено изнео ставове Српске православне цркве, бранећи њену аутономију, канонски поредак и основна права. Његове примедбе на прогон епископа, притиске на свештенство, неажурност и формалност у раду комисија за верска питања, као и покушаје мешања државних органа у унутрашње црквене послове, сведоче о реалном положају Српске православне цркве у том периоду. Истовремено, његов однос према питању Македонске цркве показује доследност у очувању канонског јединства Српске православне цркве и отпор према политички мотивисаним решењима која су долазила изван црквених институција.

С друге стране, извештаји представника Савезне комисије за верска питања откривају начин на који је државна власт перципирала црквени врх, као потенцијални проблем, али и као субјекат који треба држати под сталним надзором, уз настојање да се унутар Српске православне цркве идентификују и искористе појединци склони сарадњи. Оцена да је посета била, наводно успешна, јасно показује да је успех мерен пре свега степеном контроле и могућношћу да се утиче на црквене структуре, а не побољшањем стварног положаја Српске православне цркве.

Иако ова посета није довела до суштинских промена у црквено-државним односима, она има изузетан значај као илустрација механизма притиска, ограниченог дијалога и идеолошке контроле које је комунистичка власт примењивала према верским заједницама. У том смислу, она представља репрезентативан пример ширег обрасца односа државе према Српској православној цркви почетком педесетих година XX века. Проучавање овог догађаја доприноси дубљем разумевању историјског контекста, положаја Српске православне цркве у Југославији и улоге црквеног врха у очувању институционалног и духовног идентитета у условима системског притиска државе. Научни допринос овог рада огледа се у анализи конкретног архивског извора као репрезентативног примера модела контролизованог дијалога између државе и Српске православне цркве у послератној Југославији.

Литература

Необјављена архивска грађа

Архив Југославије ф. 144 – 3 – 64, Посјета председника Државне комисије за вјерска питања патријарху Српске православне цркве др. Гаврилу.

Објављена архивска грађа

ЗАДУЖБИНЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, ИСТОРИЈСКО, КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕЂЕ СРПСКОГ НАРОДА, друго допуњено издање, 2016. у. о. Епископ Рашко Призренски и Косовско-Метохијски Теодосије, Епископ ум. Захумско Херцеговачки Атанасије, Д. Батаковић, Епископ Западноамерички Максим,

Д. Ристић, Љ. Чеперковић, Епархија Рашко-Призренска и Косовско-Метохијска СПЦ, Врњци;

Правни акти

Устав Српске православне цркве, Свети архијерејски синод, Београд, 1957.

Књиге и чланци

Goldstein & Goldstein, 2018, Ivo Goldstein & Slavko Goldstein, *Tito*, Akademska knjiga, Novi Sad.

Дамјановић, 2022, Стефан Дамјановић, „СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ОД 1945. ДО 1999. У ИЗВЕШТАЈИМА ЕПИСКОПА ПАВЛА И АТАНАСИЈА“, *Башићина*, Центар за српску културу, Приштина-Лепосавић, св. 57.

Ђукић, 2025, Далибор Ђукић, „ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ“, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, Нови Сад, 2025.

Ђукић, 2025, Далибор Ђукић, „ОДНОС ДРЖАВЕ И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ-УСПОСТАВЉАЊЕ РЕЖИМА СЕКУЛАРНЕ КОНТРОЛЕ НА ПРИМЕРУ УДРУЖЕЊА СВЕШТЕНИКА И ВЕРСКИХ СЛУЖБЕНИКА“, *Црквене студије 22–2025*, Ниш, 2025.

Јањић, 2017, Јован Јањић, *Културолошка димензија деловања Српске православне цркве у другој половини XX века (1945–2000)*, докторска дисертација, Универзитет „Дон Незбит“, факултет за културу и медије, Београд;

Јовановић, 2016, Слободан Јовановић, *Социологија религије*, Беокига, Информатика АД Београд.

Јовић, 2007, Саво Јовић, *ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ И КУЛТУРНИ ГЕНОЦИД НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ, Сведочанства о стварању Српске православне цркве и српског народа од 1945. до 2005. године*, СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Београд.

Слијепчевић, 2018, Ђоко Слијепчевић, *Историја Српске православне цркве*, Catena Mundi, Београд.

Слијепчевић, 1969, Ђоко Слијепчевић, *Македонско црквено питање*, штампарија Искра, Минхен.

Шапоњић, 2025, Бранко Шапоњић, „Стање у Митрополији црногорско приморској од 1969. до 1974. године“, *Српска башићина*, Никшић, X/2, 2025.

Шапоњић, 2024, Бранко Шапоњић, „ОДНОС ДРЖАВЕ И СПЦ У ДУХУ ЗАКЉУЧАКА СА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРСКА ПИТАЊА СР СРБИЈЕ УСВОЈЕНИ НА СЕДНИЦИ ОД 29. 09. 1978. ГОДИНЕ СА ОСВРТОМ НА СТАЊЕ НА КИМ“, *Српска башићина*, Никшић, IX/2, 2024.

Шапоњић, 2025, Бранко Шапоњић, „СПЦ И АРНАУТИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТског РАТА“, *Црквене студије 21–2024*, Ниш, 2024.

Branko Šaponjić

**THE VISIT OF THE PRESIDENT OF THE FEDERAL
COMMISSION FOR RELIGIOUS AFFAIRS TO
PATRIARCH GAVRILO IN 1950**

Summary

The pressure exerted by the state leadership of the Federal Republic of Yugoslavia on the Serbian Orthodox Church in numerous areas reached its peak in the early 1950s. Members of the Federal Commission for Religious Affairs paid a visit to Patriarch Gavrilo on 2 March 1950. This visit is viewed as part of a broader state strategy aimed at establishing a form of controlled dialogue with the highest representatives of the Church, while simultaneously seeking to limit the influence of the Serbian Orthodox Church in public and social life. Particular attention is devoted to the views and conduct of Patriarch Gavrilo, who, under conditions of intense ideological pressure, sought to protect the autonomy and fundamental rights of the Serbian Orthodox Church. The paper points out that, although this visit did not result in substantial changes in the position of the Serbian Orthodox Church, it nevertheless represents a significant example of the pressures characterizing church–state relations in the early 1950s. In presenting these developments, historical and sociological methods will be employed.

Key words: Patriarch Gavrilo, Federal Commission for Religious Affairs, Miloje Dilparic, conflict, State, SOC.